

ZAMONAVIY TASVIRIY SAN’AT VA UNING O‘ZGARISHLARI

¹Berdiyev Doston Abduvoitovich, ²Baxromova Dilfuza Akramjonovna, ³Qurbonmurodova Sevara Sa’dullayevna

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Tasviriy san’at va dizayn” kafedrasida o‘qituvchisi.

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

³Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421609>

Annotasiya. Ushbu maqolada zamonaviy tasviriy san’atning shakllanishi, asosiy yo‘nalishlari va taraqqiyot bosqichlari ilmiy-nazariy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tasviriy san’atda yuz berayotgan texnologik, ijtimoiy va g‘oyaviy o‘zgarishlar tahlil qilinib, zamonaviy rassomlikda paydo bo‘lgan yangi yo‘nalishlar haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, O‘zbekiston tasviriy san’at misolida milliy va global san’at o‘rtasidagi integratsiya jarayonlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: 3D modellashtirish, sun‘iy intellekt, animatsiya, konseptual rassomlik, raqamli san’at, virtual san’at, ijtimoiy tafovut.

Аннотация: В данной статье с научно-теоретической точки зрения анализируются формирование, основные направления и этапы развития современного изобразительного искусства. Рассматриваются технологические, социальные и идейные изменения, происходящие в изобразительном искусстве, а также новые направления, появившиеся в современной живописи. Кроме того, на примере изобразительного искусства Узбекистана изучаются процессы интеграции между национальным и глобальным искусством.

Ключевые слова: 3D-моделирование, искусственный интеллект, анимация, концептуальная живопись, цифровое искусство, виртуальное искусство, социальное различие.

Abstract: This article analyzes the formation, main trends, and stages of development of contemporary visual art from a scientific and theoretical perspective. It examines technological, social, and ideological transformations taking place in visual art, as well as new directions emerging in contemporary painting. In addition, using the example of Uzbek visual art, the processes of integration between national and global art are explored.

Keywords: 3D modeling, artificial intelligence, animation, conceptual painting, digital art, virtual art, social disparity.

Shiddat bilan rivojlanayotgan bir davrda har bir soha kundan kunga taraqqiy etmoqda, xususan, tasviriy san’at sohasi ham. Tasviriy san’at insoniyat tafakkurining eng qadimiy va chuqur ifoda vositalaridan biri bo‘lib, har bir davrda o‘ziga xos shakl va mazmun kasb etgan. An’anaviy ifoda uslublari bilan bir qatorda, yangi konseptual va texnologik yo‘nalishlar paydo

bo'lmoqda. Realizm yoki klassitizm kabi an'anaviy yo'nalishlardan farqli ravishda zamonaviy san'at o'z shakllarida ko'proq eksperimental, noan'anaviy yondashuvlarga asoslanadi.

Zamonaviy tasviriy san'at XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, ayniqsa postmodernizm davrida shakllandi. Bu davr san'atida an'anaviy kompozitsiya, realizm va akademik maktablardan chekinish, yangi mediya va texnikalarning qo'llanilishi kuchaydi. Zamonaviy rassomlik- bu nafaqat chizilgan obrazlar, balki rassomning g'oyasi, pozitsiyasi, falsafasi ifodasi hamdir. Zamonaviy san'at ko'pincha yangi texnologiyalar bilan bog'liq bo'lsada, klassik shakllar, ijodiy asarlar muhim yo'nalish bo'lib qolmoqda. Kompyuterlar asrida yashayotgan san'atkorlarga katta imkoniyatlarni yaratdi. Raqamli grafik dasturlar yordamida chizilgan asarlar, 3D modellashtirish, sun'iy intellekt orqali yaratilgan san'at obyektlari rassomlarning yangi bosqichini boshlab berdi. Raqamli san'atda rasmlar, animatsiyalar, illyustratsiyalar, videolar va boshqa ko'plab san'at shakllari mavjud. Endilikda san'at nafaqat muzey va galereyalarda, balki raqamli platformalarda ham namoyon bo'lmoqda. Raqamli san'atning bir nechta shakllari mavjud bolib, ular orasida :

1. Interaktiv san'at: Kompyuter tizimi bilan o'zaro aloqada bo'lgan san'at asarlari.
2. 3D modellashtirish: Kompyuterda 3D obyektlar va loyihalar yaratish.
3. Raqamli rasm: Kompyuterda yoki planshetlarda yaratilgan rasmlar.
4. Animatsiya: Raqamli animatsiyalar, kliplar yoki videolar yaratish.

Virtual san'at - bu san'at va texnologiyaning uyg'unlashgan shaklidir, unda san'at asarlari kompyuterlar, dasturlar va boshqa raqamli vositalar yordamida yaratiladi. Virtual san'at raqamli tasvirda 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, XD, modellashtirish, video san'ati, animatsiya va hatto virtual reallik, kengaytirilgan reallik texnologiyalari orqali yaratilgan san'at asarlarini o'z ichiga oladi. Bugungi kunda ushbu yuqori texnologiyaga ega raqamli tasvirlar dunyo kino san'atida ham tobora rivojlanib bormoqda.

3D Cinema videoni uch o'lchamli ko'rishni taminlaydi, chuqurlik illuziyasini yaratadi.

4D Cinema 3D tasvirlar va real vaqtda jismoniy effektlarni o'z ichiga oladi, masalan, shamol, o'rindiqning harakatlarini, tuman, suvning chayqalishi va boshqalar.

5D Cinema tomoshabinlar bilan to'g'ridan to'g'ri o'zaro ta'sir qiluvchi elementlar masalan pufakchalar, noyob yorug'lik, hidlar va boshqalarni o'z ichiga oladi.

6D dan 9D texnologiyasigacha ishlar biroz murakkab bo'ladi. Ushbu texnologiyalar ko'pincha standart kino tetrlarda emas, balki virtual haqiqat tajribalarida va simulyatorlarda qo'llanadi. Shu jumladan zamonaviy san'at jamiyatdagi dolzarb muammolarga munosabat bildirish vositasiga aylangan. Gender tengligi, ekologik inqiroz, migratsiya urush, shaxsiy erkinlik, internet madaniyati kabi mavzular san'at asarlarida keng ifodalanmoqda. Bu san'at jamiyatning o'zgaruvchan muhitiga tezkor munosabat bildirayotganini ko'rsatadi. Bunday rassom faqat ijodkor emas, balki faol fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxs sifatida maydonga chiqmoqda. Ma'lumki, oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv-tarbiya jarayonini, xususan, tasviriy san'at o'quv jarayonini modernizatsiyalash, tasviriy san'atni o'qitish metodikasi mazmunini takomillashtirish, rassom-pedagog bo'ladigan mutaxassislar tayorlash tizimi sifat darajasini oshirishda o'z sohasiga oid zamonaviy kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirish, ilmiy-texnik innovatsiyalardan mustaqil ravishda, ijodiy foydalanish hamda istiqbolli vazifalarni

hal qila olish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim vazifalardan sanaladi.¹ Bugungi kunda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish, yangi pedagogik metodlarni joriy etish, talabalarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish hamda ularning mustaqil ishlash salohiyatini oshirish dolzarb masalaga aylangan. Shuningdek, tasviriy san'at o'qituvchisi nafaqat chizish yoki bo'yash texnikasini o'rgatuvchi mutaxassis, balki estetik did, badiiy tafakkur va madaniy qadriyatlarni shakllantiruvchi pedagog sifatida ham katta mas'uliyatni zimmasiga oladi.

Shu ma'noda, tasviriy san'at o'quv jarayonini innovatsion texnologiyalar bilan boyitish, multimedia vositalaridan samarali foydalanish, 3D modellashtirish, grafik dizayn, raqamli san'at elementlarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish talabalar bilimni chuqurlashtiradi va ularni zamonaviy mehnat bozoriga moslashishga tayyorlaydi. Buning natijasida rassom-pedagoglar nafaqat milliy an'analarga tayanib ishlaydigan, balki global miqyosdagi san'at yangiliklaridan xabardor va ularni ta'lim amaliyotiga tatbiq eta oladigan ijodkor mutaxassis sifatida shakllanadi.

O'zbekiston mustaqillikga erishgach, san'at sohasida milliy tiklanish, an'anaviylikka qaytish va zamonaviylikni uyg'unlashtirish jarayoni boshlandi. Yosh rassomlar xalq san'ati unsurlarini zamonaviy ifoda vositalari bilan uyg'unlashtirishga intilmoqda. Raqamli san'at installyatsiya, video art kabi yangi shakllar asta-sekin milliy san'at makoniga kirib kelmoqda. Shu bilan birga, turli xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etayotgan O'zbekistonlik rassomlar o'z asrlari orqali mamlakatimiz madaniy qiyofasini dunyoga namoyish qilmoqda. Shunga qaramay, zamonaviy o'zbek san'ati ham ba'zi qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Masalan, ba'zi hollarda moliyaviy qo'llab quvvatlashning yetishmasligi, zamonaviy san'atni tushunish va qabul qilishdagi ijtimoiy tafovutlar, xalqaro maydonda faolroq ishtirok etish zarurati kabi masalalar mavjud.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy tasviriy san'at o'zining ijtimoiy, texnologik va estetik xususiyatlari bilan an'anaviy san'atda tubdan farqlanadi. U doimo harakatda, izlanishda va tajribada. Texnologik taraqqiyot, global muammolar va shaxsiy erkinlik masalalari zamonaviy rassomlikda asosiy mavzularga aylangan. O'zbekiston san'ati ham bu jarayonda chetda qolmayapti, milliylik va zamonaviylik uyg'unligi orqali yangi shakllar hamda yo'nalishlar yaratilmoqda. Kelajakda bu yo'nalishlar yanada rivojlanib, yangi san'at maktablarining shakllanishiga asos bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qurbonmurodova, S. S., & Berdiyev, D. A. (2024). Tasviriy san'atni portret janri orqali o'rganish (ustoz-shogird tizimi). *IQRO Indexing*, 11(02), 426–429.
2. Abduvoitovich, B. D. (2023). Steam ta'limini tatbiq etish orqali tasviriy san'at fanini o'qitish metodikasi mazmunini takomillashtirish usullari. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(18), 187-193.
3. Berdiyev Doston Abduvoitovich. (2025). Tasviriy san'atda steam yondashuvining ijodkorlikni rivojlantirishdagi zamonaviy modellari. *IQRO INDEXING*, 17(01), 139-142.

¹ Abduvoitovich, B. D. (2023). Steam ta'limini tatbiq etish orqali tasviriy san'at fanini o'qitish metodikasi mazmunini takomillashtirish usullari. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(18), 187-193.

4. Султанов Х. Э. Кластер усули орқали тасвирий санъат таълимини интеграциялаш имкониятлари // *Замонавий таълим / Современное образование*. – 2024. – №4 (137). – С. 31–41.
5. Abduvoitovich, B. D., & Akramjonovna, B. D. (2024). O‘quvchilarda kasbiy va hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirish. *BOSH MUHARRIR*. 430-433.
6. Bahromova Dilfuza Akramjonovna Tasviriy san‘at darslarida yangi texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati. (2024). Yangi O‘zbekiston Taraqqiyotida Tadqiqotlarni o‘rni Va Rivojlanish Omillari, 11(1), 160-164.